

PERFECTUS AC

2019/1

Kontakti revije

Poštni naslov

Uredništvo revije Perfectus AC
Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor, s. p.
Dolga Poljana 57
5271 Vipava
Slovenija

Kontakt

Tel: 00386 51 313 221
E-pošta: zalozba.perfectus@gmail.com

Glavni urednik

Andrej Raspor, Perfectus Slovenija

Odgovorna urednika

Bojan Macuh
Pedja Ašanin Gole

Uredniški odbor revije

Andrej Raspor, Slovenija
Bojan Macuh, Slovenija
Pedja Ašanin Gole, Slovenija
Sašo Murtič, Slovenija
Darko Lacmanović, Črna gora
Bill Nichols, Velika Britanija
Žaneta Trajkoska, Severna Makedonija
Milica Slijepčević, Srbija
Admir I. Beganović, Bosna in Hercegovina

Jezikovni pregled

Bojan Macuh, slovenski jezik
Darko Lacmanović, bosanski, črnogorski, hrvaški jezik
Pedja Ašanin Gole, srbski jezik

Naslovnica

<https://www.hloom.com/resources/templates/cover-pages/creative-design>

Arhiv revij

http://www.andrejrasspor.com/perfectus_zalozba
Since 2018 -

Področje in opis revije

Revija Perfectus AC je interdisciplinarna znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja kadrov, turizma, odprtih inovacij, organizacije in menedžmenta v povezavi z industrijo 4.0. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo za vaše predloge odprti. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo znanstvene dosežke v razvoju ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi. Vsled tega objavljamo tudi tematske številke. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pogostost izhajanja

Revija Perfectus AC izhaja enkrat letno. Tematske revije izhajajo po potrebi.

Politika za prosti dostop

Revija Perfectus AC omogoča odprt dostop do svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po katerem bi prosto dostopni rezultati javnosti omogočile večjo globalno izmenjavo znanja.

Navodila avtorjem

V reviji Perfectus AC objavljamo znanstvene članke, rezultate raziskovalnega dela avtorjev. Prispevki so lahko napisani v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, srbskem (latinica), črnogorskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v znanstveni obliki v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani. Objava prispevkov se ne zaračunava.

Besedilo naj bo oblikovano po navodilih (interesenti nam pišite, da vam posredujemo predlogo z bolj podrobnimi navodili). Na začetku prispevka, takoj za naslovom v originalnem in angleškem jeziku naj bo povzetek dolžine do 10 vrstic z do 5 ključnimi besedami. Članek naj obsega do 10 strani brez povzetkov, virov in prilog. Predložite tudi sliko in kratek strokovni življenjepis vsakega od avtorjev (do 10 vrstic). Članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so odgovorni za jezikovno ustreznost. Ne uporabljajte opomb v besedilu. Eventualne opombe, ki naj bodo kratke, navedite na dnu besedila skupaj z literaturo. Seznam citirane literature oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka so navedeni po abecednem redu. V kolikor je možno navedite DOI številko.

Predložene prispevke pregledata in ocenita najmanj dva neodvisna recenzenta. Na osnovi mnenj in predlogov recenzentov uredniški odbor ali urednik sprejmeta prispevek, zahtevata manjše ali večje popravke in dopolnitve ali ga zavrneta. Če urednik oz. recenzenti predlagajo večje popravke, se dopolnjeni prispevek praviloma pošlje v ponovno recenzijo.

Podrobna navodila najdete na:

http://www.andrejrasspor.com/perfectus_zalozba

Mednarodna standardna serijska številka
(on line) ISSN 2738-4586.

Povzetki prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku

INSTITUT „ISTISKIVANJE MANJINSKIH DIONIČARA“(SQUEEZE OUT) KROZ HRVATSKI PRAVNI OKVIR

INSTITUTE "SQUEEZE OUT" THROUGH THE CROATIAN LEGAL FRAMEWORK

Milorad Čupurdija; Domagoj Rožac

Povzetek:

Kroz rad autor će razložiti pravno uređenje instituta istiskivanja manjinskih dioničara (Squeeze out) u Hrvatskoj. Autor je rad izradio sa ciljem približavanja predmetnog instituta od njegovog uvođenja do njegovog pravnog izvorišta, osnovne pretpostavke, mogući problemi sličnosti razlike u odnosu na dva slična rješenja kroz dva različita zakonska izvora. Nadalje rad će obrađivati pojedine etape postupka kroz koje će prikazivati sudsku praksu te kako je ista dala odgovor na pojedino pravno materijalno odnosno procesno pitanje. Nastavno pojedinačno će se ukazati na problematične odredbe odnosno moguće nedostatke te potencijalnu zlouporabu glavnog dioničara u odnosu na manjinskog dioničara. Posebni osvrt autor će dati na postupak oko primjerene otpremnine, postupka prijenosa te sudske prakse koja ukazuje na moguća rješenja zakonskih praznina. Na kraju se sagleda i procesna zaštita manjinskih dioničara pri utvrđenju svih bitnih činjenica za njega i njegova prava kroz postupak istiskivanja odnosno isključenje iz društva. U konačnici autor ovim člankom nastoji preispitati i moguće ponuditi rješenje za moguće nedostatke prilikom analize istoga.

Gljučne besede: *Squeeze out, Freeze out, glavni dioničar, manjinski dioničari, temeljni kapital, primjerena otpremnina, glavna skupština, sudski registar.*

Abstract:

Through the paper, the author will explain the legal regulation of the institute of squeezing out minority shareholders (Squeeze out) in Croatia. The author prepared the paper with the aim of approaching the institute in question from its introduction to its legal source, basic assumptions, possible problems of similarity of the difference in relation to two similar solutions through two different legal sources. Furthermore, the paper will deal with individual stages of the procedure through which it will present the case law and how it gave an answer to a particular legal substantive or procedural issue. The problematic provisions, ie possible shortcomings and the potential possibility of abuse of the main shareholder in relation to the minority shareholder, will be pointed out individually. The author will give special attention to the procedure regarding adequate severance pay, the transfer procedure and the case law that indicates possible solutions to legal gaps. Finally, the procedural protection of minority shareholders is considered in determining all relevant facts for him and his rights through the procedure of ousting or exclusion from the company. Ultimately, the author of this article seeks to review and possibly offer a solution to possible shortcomings in the analysis of the same.

Key words: *Squeeze out, Freeze out, major shareholder, minority shareholders, share capital, adequate severance pay, general meeting, court register.*

DOI: 10.5281/zenodo.7241143

INSTITUT „ISTISKIVANJE MANJINSKIH DIONIČARA“(SQUEEZE OUT) KROZ HRVATSKI PRAVNI OKVIR

Milorad Ćupurdija; Domagoj Rožac

Uvod

Prijenos dionica manjinskih dioničara ili *squeeze out* na engleskom – pravni je izraz kojim se označava svojevrsno “istiskivanje” manjinskih dioničara od glavnog dioničara. Glavni dioničar je pravna ili fizička osoba čije dionice čine najmanje 95 % temeljnog kapitala, kojemu ovaj institut omogućava da isplatom primjerene naknade u novcu istisne male dioničare iz strukture članskih prava društva. Ovdje se radi o nekoj vrsti iznimke od načela zaštite manjinskih dioničara u dioničkom društvu.

Iz navedenoga je vidljivo da se radi o pravno osjetljivom institutu koji zahtjeva primjeren pristup kako na praktičnoj razini tako i na teorijskoj, a ujedno je potrebno njegovo uređenje kojim bi se osiguralo postupak koji bi prijenos dionica manjinskim dioničarima kao slabijoj strani osigurao odgovarajuću kako zaštitu tako i garancije. Osjetljivost u ovome institutu je u pitanju određenja i isplate primjerene otpremnine koja bi se trebala stvoriti postupkom koji bi stvorio ravnotežu između interesa manjinskih dioničara i glavnoga dioničara.

Općenito o institutu

U Hrvatskoj se izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) 2003. godine uvodi se mogućnost da većinski dioničar isključi iz dioničkog društva manjinskog dioničara uz jasno i precizno uređene uvjete. Navedeni institut u angloameričkom pravnom sustavu poznatiji je kao pravni institut *squeeze out* ili *freeze out*. Istovjetan institut uveden je godinu dana ranije i to 1. 1. 2002. u zakonodavstvo SR Njemačke. Ovaj pravni institut ne smije se poistovjetiti s odredbom članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje: ZPDD) zato što isti na prvi pogled po svom sadržaju predstavlja sličnu obvezu, no radi se o bitnoj razlici. Kod instituta prijenosa dionica manjinskih dioničara iz ZTD-a traži se postojanje glavnoga dioničara koji posjeduje dionice najmanje u iznosu 95 % temeljnog kapitala društva, dok kod ZPDD-a osoba (fizička ili pravna) koja prijeđe prag od 25 % dionica s pravom glasa ciljanog društva obvezana je objaviti ponudu za preuzimanje. Ujedno, poslije ponude za preuzimanje, ako ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95 % dionica s pravom glasa ciljanog društva, imaju pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu. Dakle, ZPDD stavlja naglasak na dionice koje imaju pravo glasa, ne i na postotak vlasništva u temeljnom kapitalu, samim time udio za istiskivanje po ZPDD-u u temeljnom kapitalu ne mora iznositi 95 %.

Naš pravni sustav institut *squeeze out* preuzeo je iz izmijenjenog njemačkog Zakona o dionicama (Aktiengesetz) od 1. 1. 2002. godine i to člancima 327.a -327.f. Racio ovog instituta sagleda se kroz zaštitu i promicanje poduzetničkih interesa. Dioničar koji ima najmanje 95 % temeljnog kapitala društva nije u jednakoj poziciji kao onaj koji ima 100 % temeljnog kapitala društva iz razloga što manjinski dioničari imaju ovlast da pobijaju odluke glavne skupštine čime mogu opstruirati poslovanje samoga društva. Postoje i one odluke koje se tokom samoga postupka pobijanja ne mogu upisati u sudski registar, kojima se može uvelike naštetiti kako glavnom dioničaru tako i samom društvu. Nadalje se mora uzeti u obzir da parnice mogu trajati godinama, a za čitavo vrijeme trajanja parnica odluke se ne mogu provesti. Ujedno, potrebno je navesti da donošenje određenih odluka može biti uređeno statutom društva u kojim uređenjima ne rijetko se zahtjeva i pristanak manjinskih dioničara prilikom odlučivanja vezano uz određena područja i prilikom donošenja ključnih odluka za društvo. Samim time glavni dioničar je izložen opasnosti za iznošenje različitih neopravdanih razloga manjinskih dioničara te zapravo dovođenju u bezizlaznu situaciju.

Manjinski dioničari imaju samo pravo prihvatit ponudu, koju kasnije mogu osporavati i to u pogledu primjerenosti otpremnine, ali ujedno imaju pravo pobijati odluku glavne skupštine ako su mišljenja da je u sukobu sa zakonom i/ili statutom. Ovdje se pak radi o dvije vrste postupaka; jedan izvanparnični za sudsko određivanje primjerene otpremnine, a drugi parnični postupak u kojem će se utvrđivati je li sazivanje, provođenje postupka na glavnoj skupštini kao i donošenje odluka glavne skupštine u sukobu sa zakonom i/ili statutom. Nakon što smo prethodno naveli, potrebno je ukazati i na zamjerke po manjinskim dioničarima koje mogu sa sobom dovesti u pitanje ustavnost ovoga instituta. Činjenica je da manjinski dioničari nemaju mogućnost izbora nego moraju prodati svoje dionice po cijeni i u trenutku koji ne određuju, znači suprotno vlastitoj volji, čime se dovode u pitanja neka ustavna načela (pravo vlasništva i stečena prava ulaganjem kapitala se ne mogu umanjiti zakonom ni drugim pravnim aktom). Prethodna ustavna prava mora se dovesti u vezu sa člankom 50. Ustava RH. O tome pitanju odlučivao je Ustavni sud RH 2003–2007. godine kada je više odvojenih vremenskih razdoblja zaprimio zahtjev za ocjenu ustavnosti članaka ZTD-a (300.f do 300.k). Jedan od prijedloga po koje se ocjenjivala ustavnost navedenih provodila se po prijedlogu manjinskih dioničara društva “Siemens” prema kojima su članci ZTD-a nesuglasni s člancima 3., 5., 14., 16., 48., 49. i 50. Ustava RH. O tome je odlučeno 31. veljače 2007. godine, kada je USRH odlukom ocijenio navedeni prijedlog neosnovanim. U obrazloženju odluke u bitnome se navodi “osporene norme ne znače diskriminaciju manjinskih dioničara, jer je legitimni cilj tih normi regulacija tržišta

kapitala, što je nedvojbeno u interesu Republike Hrvatske i nije se moglo postići drugim sredstvima koja bi na manje ograničavajući način utjecala na imovinska prava manjinskih dioničara 'kao i da predmetne odredbe' omogućuju glavnom dioničaru poticanje i unapređivanje unutarnje strukture društva, zaštićujući pri tome manjinske dioničare od mogućih zlouporaba". Sporne odredbe po stajalištu Ustavnog suda "jamče veću pravnu sigurnost manjinskih dioničara i njihovu zaštitu u odnosu na moguća postupanja glavnog dioničara, koja bi, iako zakonita, ipak mogla štetiti i umanjiti ili potpuno poništiti imovinska prava manjinskih dioničara". Ustavni sud je još u obrazloženju naveo i pravnu prirodu dioničkih društava kao društvo kapitala koje nastaje unošenjem uloga od strane dioničara na temelju čega i nastaje razlika između dioničara (glavni i manjinski dioničar), ujedno je odredio i stupanj rizika tržišta kapitala.

Stajalište njemačkog Ustavnog suda koji je odlučivao o tom pitanju, kod *squeeze out* radi se o ograničenjima privatne imovine koja se ulaže kako bi se zaštitila opća dobrobit, istoj treba dati prednost nad interesima manjinskih dioničara da zadrže imovinsku korist koju im daju prava dioničkog društva iz razloga nužnosti razvijanja i poticanja poduzetničkog razvijanja i napretka.

Glede prava stečenih ulaganjem se u institutu *squeeze out* radi o određenom ograničenju ranije spomenutog prava koje je u interesu općeg gospodarskog napretka. Naime navedena problematika se može sagledati kroz prava koja proizlaze iz dionica manjinskih dioničara odnosno prava proistekla iz manje od 5 % temeljnog kapitala s kojima se ne ostvaruju upravljačka prava (uz uvjet da se pravo na pobijanje odluke glavne skupštine ne smatra upravljačkim pravom), zbog čega se uz manjinske dioničare mogu povezati samo imovinska prava. Prijenos dionica na glavnoga dioničara manjinski dioničari tim institutom gube imovinska prava za što je potrebno pružiti odgovarajuću naknadu u obliku novca.

Postupak

Postupak prijenosa dionica može se podijeliti na nekoliko stadija:

1. pripreme radnje (određivanje otpremnine, pribavljanje odluke, izjava banke),
2. sazivanje i provođenje glavne skupštine,
3. donošenje odluke i njezin upis u sudski registar,
4. isplata otpremnine.

Pripreme radnje

Ovaj postupak predlaže glavni dioničar. On je definiran ZTD-om kao dioničar koji drži dionice koje se odnose na najmanje 95 % temeljnog kapitala društva, na što se primjenjuje članak 474. ZTD-a kojim se određuje visina udjela koji pripada pojedinom društvu, koja je određena temeljem nominalnog iznosa udjela koji mu pripada prema ukupnom temeljnom kapitalu drugoga društva, s time da vlastite udjele treba odbiti od temeljnog kapitala. Pripreme radnje koje glavni dioničar mora obaviti se odnose na određivanje primjerene otpremnine kao i pribavljanje osiguranja da će po upisu u sudski registar manjinski dioničari biti isplaćeni, to znači pribavljanje solidarnog jamstva banke kojim se jamči isplata manjinskih dioničara po upisu glavnog dioničara u sudski registar.

Određivanje otpremnine

Određivanje otpremnine jedno je od najvažnijih pitanja u provođenju postupka *squeeze out*-a. Ovo pitanje je slabo uređeno ZTD-om u kojem se samo navodi da se moraju uzeti u obzir prilike društva u vrijeme donošenja odluke glavne skupštine. Iako se ova zadaća smatra da istu mora obaviti glavni dioničar, članak 300.h ZTD-a definira da se primjerenost otpremnine mora ispitati po vještaku kojeg na zahtjev glavnoga dioničara imenuje sud, to je u praksi uređeno tako da će otpočetak određivanja primjerene otpremnine odrađivati stručnjaci, dok su vještaci zapravo revizori. Izvješće o određivanju primjerene otpremnine koje će se morati objasniti na glavnoj skupštini mora sadržavati informacije o tome:

- I. kojim se metodom određivala primjerena naknada i otpremnina,
- II. koji su razlozi primjene te metode,
- III. ako je primijenjeno više metoda do kojih se je došlo do primjerenih naknada,
- IV. posebne poteškoće koje su se pri procjeni vrijednosti društva pojavile.

Postupak počinje tako da se glavni dioničar obrati trgovačkom sudu sa zahtjevom imenovanja vještaka. Prije donošenja rješenja sud mora provjeriti da li je glavni dioničar imatelj 95 % temeljnog kapitala, za dokazivanje tog statusa mora se dostaviti izvadak iz registra dionica koji vodi uprava društva, u drugom slučaju obavijest o stanju računa i pregleda ulagatelja po količini vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije.

Način određivanja otpremnine prvenstveno je ekonomsko pitanje, tržišna vrijednost dionice nije dostatan kriterij, već se moraju uzeti u obzir i kretanja vrijednosti u budućnosti kao i poslovni rezultati, ali i u prošlosti kroz razdoblja kako se kretala vrijednost. Ovo pitanje se uređuje i člankom 491. ZTD-a. Preporučljivo bi bilo osigurati što veći broj revizora kako bi mogućnost pokretanja izvanparničnog postupka

radi primjerene naknade bila smanjena. Iznos otpremnine za sve dioničare mora biti jednak po načelu jednakog postupanja sa svim dioničarima (članak 211. ZTD-a).

Izjava banke

Prije sazivanja glavne skupštine, glavni dioničar obavezan je predati istoj izjavi banke koja solidarno jamči da će glavni dioničar isplatiti manjinskim dioničarima otpremninu uvećanu za pripadajuće kamate bez odgađanja po upisu odluke glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar. Zakon o obveznim odnosima promjenom terminologije kojom se bankarska garancija naziva jamstvom, koji je pravnoteorijski krivo, suprotno institutu jamstva kojega obilježava akcesornost, dok ZOO uređuje kao samostalnu obvezu banke neovisnu od osnovnog posla. S obzirom da je po novome uređenju bankarska garancija izgubila akcesornost te da se radi istoga mora postaviti pitanje koliko je odgovarajuća uporaba toga instituta. U vezi isplate manjinski dioničar obratiti će se po vlastitom izboru banci ili glavnom dioničaru odmah nakon upisa odluke o prijenosu dionica u sudski registar (čl. 300.g, st. 3. ZTD-a).

Sazivanje i provođenje glavne skupštine

Uz opća pravila sazivanja glavne skupštine koja su određena ZTD-om potrebno je još dodatno pravilo propisano za sazivanje navedene onda kada se odlučuje o prijenosu dionica manjinskih dioničara i to tako da se u objavi dnevnoga reda moraju navesti osnovne informacije vezane uz glavnoga dioničara i otpremninu (1. tvrtka i sjedište glavnoga dioničara, ako se radi o fizičkoj osobi onda njezino ime, prezime i prebivalište; 2. iznos otpremnine koju je odredio glavni dioničar).

Glavni dioničar mora glavnoj skupštini podnijeti pisano izvješće i u njemu iznijeti pretpostavke za prijenos dionica te obrazložiti primjerenost otpremnine koju mora isplatiti u novcu. Primjerenost otpremnine moraju ispitati jedan ili više vještaka koje na zahtjev glavnog dioničara imenuje sud. Od dana sazivanja glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu društva moraju se radi slobodnog uvida dioničarima izložiti:

1. prijedlog odluke glavne skupštine o prijenosu dionica,
2. godišnja financijska izvješća za tri posljednje godine, a ako je društvo dužno izraditi izvješće o stanju društva, i ta izvješća za isto razdoblje,
3. izvješće glavnog dioničara koje je ranije navedeno,
4. izvješće vještaka.

Svakome se dioničaru na njegov zahtjev mora besplatno i bez odgađanja dati preslike ova 4 akta. Društvo nema dužnost izlaganja u poslovnim prostorijama svih akata koji se odnose na predmet glavne skupštine o prijenosu dionica ako su navedeni dostupni na internet stranicama dioničkog društva. Mišljenja smo da bez obzira na sve navedene odredbe koje omogućavaju da se ne mora dodatno obrazlagati u poslovnim prostorima/sjedištu društva pojedina izvješća i akti, da bi se taj postupak radi boljeg odnosa, detaljnog pojašnjenja valjalo omogućiti sve kako bi se imala bolja komunikacija i povratne informacije u konačnici i više zadovoljiti manjinske dioničare.

Donošenje odluke, njezin upis i isplata otpremnine

Zakonom ništa nije rečeno o posebnoj većini koja je potrebna za donošenje odluke ali po normalnom razmišljanju jasno je da će odluka biti donesena većinom koju čini najmanje 95 % temeljnog kapitala. Nakon toga slijedi njezin upis u sudski registar mjesno nadležnog trgovačkog suda na čijem se području nalazi sjedište društva. Kod ovog instituta upis u sudski registar ima posebno značenje, a to je konstitutivno. Upisom u registar sve dionice manjinskih dioničara prenose se na glavnoga dioničara. Prijavu podnose svi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora društva, prijavi se prilaže zapisnik sa glavne skupštine u kojem je navedena odluka o prijenosu kao i prilozi u izvornom obliku ili preslici. Uz prijavu uprava mora dati i izjavu da odluka glavne skupštine nije pobijana u roku od 30 dana ili da je podignuta tužba za pobijanje pravomoćno odbijena. Suprotno tome, ako bi tužba bila podnesena, uprava bi trebala pričekati s prijavom, u protivnom prijeti opasnost za odbijanje prijave, iznimka postoji da se prijava ipak može podnijeti odmah ako su svi dioničari sudjelovali na glavnoj skupštini te nitko od istih nije izrazio protivljenje. Tužba je u ovom stadiju može podnijeti samo radi pobijanja regularnosti glavne skupštine i ako je odluka donesena u suprotnosti sa zakonima ili statutom, a ne i u slučaju neprimjerene otpremnine.

U situaciji kada glavni dioničar drži dionice u 100 % vrijednosti temeljnog kapitala (udjela u društvu) njegovi se podaci moraju unijeti u sudski registar te će morati biti naveden u prijavi. Prijava mora sadržavati dvije točke: 1. upis odluke, 2. upis jedinog dioničara.

Isplata otpremnine završni je stadij *squeeze out*-a a on je ujedno jedan od najbitnijih koraka te su u upravo zato predviđene mjere koje štite manjinskog dioničara. Jedna od tih mjera je da se na svotu otpremnine obračunava kamata u visini eskontne stope HNB-a uvećana za pet postotnih poena za vrijeme do upisa odluke glavne skupštine u sudski registar pa do isplate; ovime se ne isključuje odgovornost kao ni šteta. Kao druga mjera utvrđeno je da se primjerena otpremnina može pobijati u posebnom izvanparničnom postupku koji smo ranije naveli. Isti se pokreće na inicijativu manjinskih dioničara koji smatraju da otpremnina nije bila primjerena. Rok u kojim se može postaviti ovakav zahtjev je 2 mjeseca od objave odluke o upisa prijenosu dionica u sudski registar na internetskim stranicama Sudskog registra. Ovaj

postupak je hitan pa će o njemu i žalbi odlučiti Visoki trgovački sud (drugi stupanj) i to u roku od 30 dana. Navedeni postupak moguće je pokrenuti i u slučaju ako glavni dioničar ne ponudi svotu u novcu, ali i u slučaju da to ne učini sukladno zakonskom propisu odnosno statutu. U slučaju da tužba ili nije podignuta ili ista bude povučena ili pravomoćno odbijena postupak se nastavlja; točnije, slijedi isplata otpremnine, a provedba iste ovisi od slučaja do slučaja. Ako je pak riječ da se dionice vode po Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (dalje SKDD) onda sukladno ugovoru o isplati otpremnine, kojeg sklapaju društvo i SKDD, navedeno po ugovornoj obvezi, a po rješenju mjesno nadležnog suda o upisu odluke dužno je proknjižiti sve dionice sa računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara. Ujedno je isplatiti otpremnine koje je glavni dioničar prethodno uplatio na račun SKDD-a.

Zaključak

Institut *squeeze out* i dalje izaziva negativne reakcije kod manjinskih dioničara iz razloga što se osjećaju prevarenima i izigranima od jačega, glavnoga dioničara, nerijetko radi toga posežu za zaštitom koju im je zakon stavio na raspolaganje. Iako ZTD-om su uređeni strogi uvjeti za prijenos dionica manjinskih dioničara na glavnoga dioničara, treba se navedeno sagledati kroz prizmu određivanja i isplate primjerene otpremnine manjinskim dioničarima, njihova pravična naknada za dionice koje se prisilno prenose na glavnoga dioničara.

Sredstva za određivanje te primjerenosti su:

1. revizorska kontrola primjerenosti otpremnine koju je odredio glavni dioničar,
2. solidarno jamstvo banke,
3. prilaganje relevantne dokumentacije dioničarima na uvid prije održavanja glavne skupštine,
4. opcija sudskog ispitivanja primjerenosti otpremnine u hitnom postupku pred sudom.

1. Odredbe o čvrstim okvirima koji su postavljeni prema revizorima pri izradi izvješća su provedive jedino onda ako revizori obavljaju svoj posao savjesno, profesionalno i u skladu sa zahtjevima struke i poslovne etike.

2. Solidarno jamstvo banke je garancija za isplatu otpremnine koja štiti dioničare, ova odredba je pohvalna što je tako izričito uređena zakonom i što nije korišten termin „odgovarajuće“ jamstvo – koji bi u mnogim slučajevima bio diskutabilan i nedorečen bez dodatnog objašnjenja solidarno (jasno i nedvojbeno).

3. Ovo sredstvo smatramo da bi trebalo dodatno poboljšati u pogledu da danas u Republici Hrvatskoj ima različitih situacija iz kojih može doći do nesporazuma po pitanju najosnovnijih stvari. Tako da objava na stranicama sudskog registra po našem mišljenju nije dovoljna garancija da će dioničari zaista biti upoznati sa činjenicom o sazivanju skupštine te bi takova obavijest mogla proći neopaženo. Iako ne mora se očekivati da zakon štiti dioničare i članove društva kojima nije stalo do članstva, pravima i obvezama koji iz istoga proizlaze. Navedene i njima slične situacije mogu pridonijeti zlouporabi od strane glavnoga dioničara, radi čega smatramo da se trebaju uvesti dodatni načini zaštite u vidu obavijesti od strane uprave svih poznatih dioničara putem preporučene poštanske pošiljke uz obavijest na oglasnoj ploči kako u sjedištu društva tako i na internetskoj stranici društva.

4. Posljednji oblik zaštite manjinskih dioničara u obliku sudskog ispitivanja primjerenosti naknade jedno je od bitnijih sredstava zaštite koja štite prava post festum. Njegov učinak opet ovisi o stvarnoj učinkovitosti pojedinog suda, ali pozitivno zakonsko određenje ovoga postupka je u hitnosti istoga.

Zakonodavac je posvetio dosta vremena zakonskoj zaštiti dioničara. Dok pitanja kao što su posebnosti na vrstu dionica i one koje smo ranije naveli trebao bi dodatno razraditi. Ipak zaštita nije apsolutna te je ovisna o okolnostima učinkovitosti suda i stvarnim okolnostima, no iz priloženog je vidljivo da je danas sve više zastupljen institut *squeeze out* kao i da učinkovitost sudske zaštite po pitanju zaštite manjinskih dioničara ne dolazi u pitanje.

Izvori:

1. Barbić, J. (2013). *Pravo društava* (2. knjiga, Društva kapitala, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Zagreb: Organizator.
2. Gotovac, M. (2004). *Prijenos dionica manjinskih dioničara Squeeze Out*. Zagreb: Informato.
3. Iveković, B. (2004). *Squeeze out - prijenos dionica manjinskih dioničara*. Pravo i Porez, br. 11. Dobiveno sa www.limun.hr.
4. Markovinović, I. (2007). *Squeeze out - prijenos dionica manjinskih dioničara*. Pravo i Porez, br. 7.
5. *Sudska praksa Visokog trgovačkog suda RH*. <https://sudovi.hr/hr/vtsrh/sudska-praksa/sudska-praksa>
6. *Sudska praksa Vrhovnog suda RH*. <https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home>
7. *Sudska praksa Ustavnog suda RH*. <https://www.usud.hr/hr/praksa-ustavnog-suda>
8. *Zakon o trgovačkim društvima*. "Narodne novine", broj: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015 i 40/2019.
9. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava*. "Narodne novine", broj: 109/2007., 36/2009., 108/2012., 90/2013., 99/2013. i 148/2013.